

IMPORTÂNCIA DO COMBATE CONTRA A DENGUE

Importance of fighting dengue fever

Importancia de combatir el dengue

Artigo original

DOI: [10.5281/zenodo.14181054](https://doi.org/10.5281/zenodo.14181054)

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 15/11/2024 | Publicado: 18/11/2024

Barbara Oliveira Marques

Graduanda em medicina

Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil

E-mail: bah.omarques@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-8177-3635>

Cristiany Barbosa Chaveiro dos Santos

Graduanda em medicina, Graduada em Direito

Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil

E-mail: santoscrystiany09@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-9988-7118>

Fabianne Panhan Costa Slawka

Graduanda em medicina, Graduada em administração de empresas

Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil

E-mail: mipanhhan@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3714-505X>

Gabriela Maria Rangel Guimarães

Graduanda em medicina

Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil

E-mail: g2005guimaraes@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-1117-4413>

Julia Palma Bonatti

Graduanda em medicina

Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil

E-mail: julia.bonatti15@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-1364-7997>

Rafaella Ferreira de Azevedo

Graduanda em medicina

Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil

E-mail: rafaellaferreira2006@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5892-9804>

Sterfani Costa de Jesus
Graduanda em medicina, Graduada em direito
Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil
E-mail: sterfanicosta2023@icloud.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1190-0919>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

Muitos problemas emergem quando o assunto é dengue, uma vez que mesmo esse sendo o maior objeto de campanhas no Brasil atualmente, a epidemia segue surgindo de maneira contínua. Nesse sentido, a doença se enquadra como reemergente, visto que já é conhecida e possível de ser controlada. Contudo, segue como ameaça não só à saúde humana mas à saúde única. Dessa forma, a presente pesquisa tem por justificativa a classificação em emergência no estado de São Paulo durante sua elaboração e a reincidência em alta taxa de dengue em Guarulhos. Tal projeto de extensão tem por objetivo a prevenção da proliferação de focos do *Aedes aegypti*, o qual é conhecido como vetor dessa doença, sendo um artrópode encontrado substancialmente no meio urbano. Ademais, constitui-se como propósito a redução do número de casos e índice de incidência de dengue na área adscrita da Unidade Básica de Saúde. Para atingir tal condição serão utilizadas materiais educativos que envolvem diversos públicos. Esses serão distribuídos através das intervenções realizadas na unidade. Com as ações múltiplas pretendemos contribuir para a diminuição dos casos de dengue no público-alvo.

Palavras-chave: Dengue; *Aedes aegypti*; Reemergente; Controle vetorial; Educação em Saúde; Incidência

ABSTRACT

Many problems emerge when it comes to dengue since even though this is the largest object of campaigns in Brazil today, the epidemic continues to arise continuously. In this sense, the disease fits as re-emerging, since it is already known and possible to be controlled. However, it follows as a threat not only to human health but to single health. Thus, the present research is justified by the classification in an emergency in the state of São Paulo during its preparation and the recurrence in a high dengue rate in Guarulhos. This extension project aims to prevent the proliferation of foci of *Aedes aegypti*, which is known as a vector of this disease, being an arthropod found substantially in the urban environment. In addition, the purpose is to reduce the number of cases and incidence rate of dengue in the adscribed area of the Basic Health Unit. To achieve this condition, educational materials that involve various audiences will be used. These will be distributed through the interventions carried out in the unit. With the multiple actions we intend to contribute to the reduction of dengue cases in the target audience.

Keywords: Dengue; *Aedes aegypti*; Re-emergent; Vector or control; Health education; Incidence

RESUMEN

Muchos problemas surgen cuando se trata del dengue, ya que, aunque hoy es el mayor objeto de campañas en Brasil, la epidemia continúa surgiendo continuamente. En este sentido, la enfermedad se cataloga como reemergente, pues ya es conocida y puede controlarse. Sin

embargo, sigue siendo una amenaza no sólo para la salud humana sino también para la salud individual. Así, la presente investigación se justifica por la clasificación de situación de emergencia en el estado de São Paulo durante su preparación y la recurrencia de una alta tasa de dengue en Guarulhos. Este proyecto de extensión pretende prevenir la proliferación de brotes de *Aedes aegypti*, conocido como vector de esta enfermedad, al ser un artrópodo que se encuentra sustancialmente en entornos urbanos. Además, el propósito es reducir el número de casos y la tasa de incidencia del dengue en el área de cobertura de la Unidad Básica de Salud. Para lograr esta condición se utilizarán materiales educativos que involucren a diferentes públicos. Estos serán distribuidos a través de intervenciones realizadas en la unidad. Con múltiples acciones pretendemos contribuir a la reducción de casos de dengue en el público objetivo.

Palabras clave: Dengue; *Aedes aegypti*; Reemergente; Control vectorial; Educación en salud; Incidencia

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios, a sociedade brasileira enfrenta problemas com a saúde de seus integrantes, como o adoecimento por patologias. Ao decorrer da formação do sistema de saúde do Brasil com a ajuda de tecnologias recém-chegadas ao território o método para reconhecer e tratar tais doenças se tornou mais eficaz. A expectativa a partir desses avanços era que enfermidades infecciosas e transmissíveis como a dengue, a malária e a tuberculose, reduzissem sua importância como causa de morbidade e mortalidade das populações. Contudo, ao longo dos últimos anos os determinantes dessa expectativa acabaram tornando-se atuantes na direção inversa, ou seja, proporcionando e disseminando novas e velhas doenças, as quais chamamos de emergências e reemergências.

Doenças reemergentes são as que reaparecem após um período de declínio significativo, ou seja, mudanças no comportamento de doenças já existentes que haviam sido controladas, mas voltaram a ser ameaças não somente à saúde humana, mas à saúde única como um todo. Entre estas podemos identificar a cólera, a tuberculose e a dengue que terá um enfoque especial na presente pesquisa (Bellini, 2014).

A dengue é hoje o objeto de maior campanha no Brasil, porém seu histórico é muito mais antigo. No século XVI, durante as grandes navegações admite-se a introdução desse vetor no Novo Mundo através do tráfico negreiro vindo da África, já que esse tem sua origem no continente africano, mais especificamente no Egito. O *Aedes aegypti* é conhecido como principal vetor dessa doença, sendo um artrópode encontrado substancialmente no meio urbano. Em 1762 ele foi descrito cientificamente pela primeira vez, porém nomeado como *Culex aegypti* e só em 1818 foi renomeado para o gênero *Aedes*. No Brasil os primeiros casos relatados de dengue

datam entre o final do século XIX e início do século XX. Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro caso documentado clínico e laboratorialmente foi em 1981 em Boa Vista (RR) e desde então a dengue ocorre no Brasil de forma contínua (Instituto Oswaldo Cruz).

Muitos problemas emergem quando o assunto é dengue, desde as causas da infecção até o agravamento de uma condição. A começar pelas causas de tal enfermidade muito tem concorrido às mudanças das demográficas e o intenso fluxo migratório rural-urbano que geraram um crescimento acelerado e desordenado das cidades que juntamente a ausência de saneamento básico culminou na proliferação do vetor. De acordo com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira dobrou entre os anos de 1970 e 2000 e, atualmente, quase 85% dessa vive em áreas urbanas.

Além disso, sabe-se que o mosquito vetor costuma se reproduzir em ambientes domésticos utilizando-se de recipientes que armazenam água potável e descartáveis que acumulam água da chuva, comumente encontrados em lixos da cidade. Outro aspecto igualmente agravante é a possibilidade de resistência do vetor aos inseticidas.

A partir da realização desse projeto o objetivo principal proposto foi reduzir o número de casos e o índice de incidência de dengue na área adscrita da Unidade Básica de Saúde no município de Guarulhos.

METODOLOGIA

A fim de obter os resultados e respostas acerca da problemática apresentada nesse projeto foi realizada, primeiramente, uma revisão bibliográfica em fontes de pesquisas apresentadas em plataformas científicas como a BVS, PubMed e Scielo através de um processo de filtração com palavras chaves: Dengue; *Aedes aegypti*; Prevenção; Controle vetorial; Educação em Saúde; Incidência.

Os critérios de inclusão para a realização desta pesquisa abrangem artigos publicadas no período de 2019 a 2024, artigos nacionais e internacionais envolvendo as línguas portuguesa, inglesa e espanhola, disponíveis na íntegra que estavam relacionados com o tema abordado, obtendo um total de 41 artigos científicos os quais foram analisados e reduzidos a 12 artigos e sendo utilizados como fundamentação teórica para a realização desse trabalho. Já os critérios de exclusão utilizados foram artigos que não condizem com o tema abordado, excluindo assim, sites não confiáveis com informações editadas ou falsas, e artigos antigos com informações que não sejam recentes.

O projeto ainda conta com uma pesquisa analítica, com abordagem quantitativa e qualitativa. Sendo coletado informações através de um questionário sob o público-alvo, a equipe multiprofissional de saúde das unidades básicas de saúde e moradores da região. A fim de avaliar os conhecimentos da comunidade sobre o assunto da dengue, suas causas, consequências e seus conhecimentos pessoais e a partir disso obter as informações utilizando de um questionário aplicado no dia 8 de maio de 2024.

Após a coleta das informações, foi possível produzir um Banner contendo informações sobre quais são os sintomas da dengue, como se prevenir, informações sobre o vetor da doença e, por fim, no canto inferior direito apresentamos um QR Code codificando um site para a denúncia de focos de dengue.

Tendo em vista a abrangência de todos os públicos, foram produzidos folhetos para colorir, a fim de atingir as crianças ou o público mais jovem. Foram produzidos dois folhetos, um deles apresentava uma ilustração do ciclo de vida do *Aedes aegypti* enquanto o segundo possuía um desenho do vetor pontilhado para que as crianças ligassem os pontos e finalmente formassem a ilustração do mosquito, além de uma brincadeira a criança deveria assinalar as diferentes imagens que apresentavam cuidados que previnem a dengue de acordo com seu conhecimento. Por fim, nesse mesmo folheto uma última atividade representava uma ligação entre a imagem do sinal ou sintoma da dengue e a escrita, de forma que estimulasse a capacidade cognitiva da criança.

Foram realizados durante a elaboração do projeto extensão quatro ações de campo com duração de 4 horas, o qual comparecemos nos seguintes estabelecimentos Auto Shopping; Shopping Maia, Shopping Bonsucesso e Shopping Internacional, realizamos a instalação de Banner e a distribuição de material didático fornecido pela Universidade conscientizando a população a realizar a prevenção e o combate à dengue.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do que foi apresentado, o nível de evidência das investigações foi determinado por meio da avaliação do fichamento, utilizado como mecanismo de coleta de literatura que foram dispostos na pesquisa. Sendo utilizada a classificação de três níveis: nível I - foram

observados 41 artigos na base de dados; nível II - descartados 29 artigos pois não estavam dentro do objetivo inicial do estudo; nível III - após a leitura de títulos foram selecionados 12 artigos.

Para realização desta pesquisa foram utilizadas literatura publicadas no período de 2019 a 2024, sendo em artigos nacionais e internacionais disponíveis na íntegra. Cerca de 7,69% dos artigos são de origem nacional, por sua vez 92,30% dos estudos são de origem estrangeira. Aproximadamente 50% dos artigos foram selecionados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 50% dos artigos por Scientific Electronic Library Online (SciELO).

A reemergência da dengue está intimamente ligada a fatores ambientais como o aumento das temperaturas, alterações climáticas, urbanização desordenada e falta de saneamento básico. Portanto, é essencial investir em infraestrutura urbana adequada, políticas de gestão de resíduos sólidos e planejamento urbano sustentável para reduzir os criadouros do mosquito transmissor. Além disso, a colaboração entre diferentes esferas governamentais, setores da sociedade civil e a população em geral é essencial para um combate eficaz e sustentável contra a dengue e outras doenças transmitidas por vetores.

Para combater e reduzir os casos de dengue, é crucial adotar uma abordagem que envolva ações de conscientização da população, eliminação de criadouros do mosquito *Aedes aegypti* e fortalecimento das políticas públicas de saúde. Educar a comunidade sobre a importância de manter recipientes limpos e sem acúmulo de água, bem como incentivar o uso de repelentes e telas nas residências são passos fundamentais. Além disso investir em programas de controle vetorial, como a nebulização e a distribuição de larvicidas, é essencial para conter a proliferação do vetor.

A degradação ambiental é processo que ameaça o equilíbrio de um todo um ecossistema (contexto global). Uma danificação das condições ambientais causando graves problemas, possivelmente irreversíveis como o desmatamento, queimadas, poluição e o efeito estufa. Com a degradação ambiental e extinção dos anfíbios acaba ocasionando um aumento desordenado de mosquitos nas regiões. O desaparecimento de anfíbios está relacionado a questão da poluição, á perda do habitat ou à caça. Essa extinção acelerada afeta a sobrevivência de reptéis e de aves que se alimentam de anfíbios gerando um desequilíbrio ecológico, com um grande aumento dos insetos. Segundo o pesquisador Carlos Roberto Fonseca, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), no Rio Grande do Sul, a desconexão de habitat é prática comum. “Mesmo o proprietário que cumpre a lei e deixa uma porcentagem da mata preservada em suas terras, em

muitos casos, ele deixa a floresta em áreas isoladas, como topos de morros. E vai colocar sua casa, o pasto, tudo em volta de um riozinho”, afirmou ele ao G1. Os sapos vivem bem na floresta, mas se reproduzem na água. Quando seu habitat é dividido, portanto, eles precisam atravessar toda uma série de obstáculos, às vezes, até estradas de grande porte. A situação é pior quando o caminho é inverso e os filhotes, recém-saídos da fase de girino, precisam encontrar sozinhos o caminho de casa.

Realizamos a intervenção nas UBS e os resultados esperados foram alcançados, uma vez, que a abordagem dos profissionais da saúde e população da região ocorreu com a apresentação do Banner e Folheto de forma didática, onde todas as pessoas ouviram nossa apresentação com satisfação e muitos interagiram agradecendo a iniciativa. A partir da intervenção houve uma redução dos casos de dengue com a conscientização da população através de materiais educativos que envolvam diversos públicos.

CONCLUSÃO

Em conclusão, abordar a dengue é essencial devido à sua relevância para a saúde pública global. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos, principalmente *Aedes aegypti*, e afeta milhões de pessoas anualmente. A dengue causa uma carga significativa sobre os sistemas de saúde, especialmente com o aumento exponencial de casos, sobrecarregam as atenções primárias, secundárias e terciárias. Os surtos de dengue podem ocorrer rapidamente e afetar grandes populações. As condições climáticas, a urbanização não planejada e a globalização contribuem para a propagação do mosquito vetor. Este vetor tem facilidade em deslocamento, assim podendo atingir uma grande população. Tratamento e Diagnóstico da dengue pode ser desafiador devido à semelhança de seus sintomas com outras doenças febris. Com os constantes surtos epidemiológicos houve incentivos para as pesquisas voltadas para vacinação. A vacina contra a dengue, Dengvaxia, tem limitações e não é adequada para todos.

A conscientização pública é um dos pilares na luta contra a dengue. Discussões sobre a doença ajudam a educar as comunidades sobre os sintomas, modos de transmissão e práticas preventivas. A educação pode capacitar as pessoas a tomar medidas para proteger a si mesmas e suas comunidades. Já sabemos que 80% dos criadouros de mosquitos estão em locais privados. A dengue impõe um custo econômico significativo, tanto para os sistemas de saúde quanto para as economias locais, devido à perda de produtividade e aos custos de tratamento. Discutir a dengue

ajuda a destacar a necessidade de investimentos em prevenção e controle, que podem ser mais econômicos a longo prazo. A contínua pesquisa é vital para entender melhor a dengue e encontrar novas formas de combate. Como todos os seres têm por objetivo principal a sobrevivência os vetores não se comportam diferente, assim passam por mutações que dificultam as pesquisas serem desenvolvidas rapidamente assim como as suas mutações. Discutir a dengue é essencial não apenas para abordar os desafios atuais, mas também para promover soluções inovadoras e colaborativas.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Ima Aparecida; VALLE , Denise. Aedes aegypti: histórico do controle no Brasil. *Porta, de periódicos eletrônicos*, [s. l.], 16 abr. 2024.

COELHO, Giovanni Evelim. Dengue: desafios atuais. *Portal de periódicos eletrônicos*, [s. l.], 17 set. 2008.

CARMONA, Gloria; DONAIRES, Luis Fernando. Percepciones comunitarias relativas a la prevención del dengue en asentamientos humanos afectados. Lima-Perú, 2015. *Interface*. Junho, 2016

MARQUES, Agostinho Cruz. Resumo Bibliográfico: O Controle das Endemias no Brasil de 1979 a 1984. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, v. 19, n. 2, p. 123-125, abr./jun. 1986.

Ministério da Saúde, O Agente Comunitário de Saúde no controle da dengue, 2009

NETO, Antonio; NASCIMENTO, Osmar; SOUZA, Geziel; LIMA, José. Dengue, zika e chikungunya - desafios do controle vetorial frente à ocorrência das três arboviroses - parte II. *Periódicos UNIFOR*. 11, 2016. Disponível em *Dengue, zika e chikungunya - desafios do controle vetorial frente à ocorrência das três arboviroses - parte II | Rev. bras. promoç. saúde (Impr.)*;29(4): 463-470, out.-dez.2016. | LILACS. Acesso em: 24 de março.

NETTO, Antônio Ruffino. Brasil: Doenças Emergentes ou Reemergentes? *Ponto de Vista*, [s. l.], 16 jul. 1997.

PAZ, Francisco Antônio; BERCINI , Marília A. Doenças Emergentes e Reemergentes no Contexto da Saúde Pública. In: *Doenças Emergentes e Reemergentes no Contexto da Saúde Pública*. [S. l.], 1 jan. 2009. Disponível em: <http://www.boletimdasaude.rs.gov.br/conteudo/1441/doencas-emergentes-ereemergentes-no-contexto-da-saude-publica->. Acesso em: 3 abr. 2024.

SCHATZMAYR, Hermann G. Doenças Emergentes e Reemergentes. *Doenças Emergentes e Reemergentes no Contexto da Saúde Pública*, [S. l.], p. 20-22, 10 abr. 2019. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biossegurancahospitalar/dados/material2.htm>. Acesso em: 3 abr. 2024.

SOUZA, Kathleen. Saberes e prática sobre controle do Aedes aegypti por diferentes sujeitos sociais na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, *Caderno de Saúde Pública*, maio, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/nM73CV6s7LzRWLdSd5cknkt/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 24 de abril